

Muhammed och monoteisternas fiende: Sunnitiska geckohadither som resurs och problem

Jonas Svensson

Department of Cultural Sciences, Linnaeus University, Sweden

jonas.svensson@lnu.se

Mars 2026

Abstract

This article examines contemporary Muslim discourse surrounding hadiths in which Muhammad commands the killing of geckos. It analyzes how contemporary Muslims and non-Muslim polemicists alike relate to these hadith. The study identifies several key themes: the use of geckohadiths to ridicule Islam; attempts to rationalize the hadiths through a set of claims about geckos, including them spreading diseases or being disgusting; theological arguments about geckos' inherently evil nature; literal interpretations emphasizing promised divine rewards for killing geckos. The gecko hadith serve as a case study for examining broader debates about textual hermeneutics, the relationship between religion and science, and evolving notions of animal ethics in Islam. The article demonstrates how even seemingly marginal religious traditions can illuminate important dynamics in how Muslims negotiate between tradition and modernity in their religious thought and practice. In addition, the article showcases novel methods for collecting, organizing and analyzing digitized data on Islam, including also use of the new technology of Large Language Models.

Nyckelord: geckohadither; islamisk tradition; hadithhermeneutik; djuretik i islam; YouTube; salafism; stora språkmodeller

Ett intresse som Olav Hammer och jag delar är element i religionshistorien som är udda och lite komiska. Jag saknar visserligen Olavs breda religionshistoriska överblick, men har de gånger vi frossat i anekdoter och detaljer kunnat bidra med en del från islamisk tradition. Liksom alla religiösa traditioner så är denna rik på sådant material, en del välkänt av alla, muslimer som icke-muslimer, en del mindre känt, bortglömt eller undanstoppat. När jag fick frågan om jag ville bidra till denna festskrift såg jag det som en möjlighet att fördjupa mig i en av de många frågor som jag vet att Olav och jag har berört, men bara i förbigående: Profeten Muhammeds attityd till geckoödlor.

Utgångspunkten är en uppsättning hadither, nedtecknade, normativa berättelser om vad Profeten Muhammed sagt och gjort, eller stillatigande accepterat att andra har sagt och gjort (som en vanlig, formell definition lyder). I dessa beordrar Muhammed sina anhängare att döda geckoödlor. De återfinns i stora (sunnitiska) hadithsamlingar och religiöst lärda genom historien har klassat dem som autentiska, eller med en teknisk term ”sunda”, *sahih*.

I det som följer ligger på den nutida diskussionen om dessa ”geckohadither”. De är högst perifera i islamisk tradition generellt. Jag hävdar dock att en fördjupning i dem ger möjlighet att reflektera över vissa större tendenser och fenomen i dagens muslimska värld, något jag ska återkomma till i slutordet.

Geckohaditherna

Det som jag framöver kommer att hänvisa till som ”geckohadither” kan inordnas i tre kategorier.

En kategori utgörs av hadither som rapporterar att Profeten helt enkelt ska ha sagt åt sina anhängare att döda geckon (*al-wazagh*) med hänvisning till att den är *fuwaysiq*. Följande är ett exempel från den i sunnitisk islam högt respekterade hadithsamlingen, *Sahih Muslim*:

[...] Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) beordrade dödandet av geckoödlan (*al-wazagh*) och kallade den för en liten syndare/ogärningsman (*fuwaysiq*).(*Sahih Muslim* 2238).¹

¹ Jag använder mig här och i det som följer av referenser till den interna numreringen av hadither på sunnah.com, för att underlätta identifiering av originalet.

Översättningen är min egen, men jag har här assisterats av den stora språkmodellen Claude 3.5 Sonnet, som är den som föreslår ”liten syndare/ogärningsman”. Denna hadith, och andra nedan, har jag hämtat från den mycket användbara on-linesamlingen *sunnah.com*. *Sunnah.com* tillhandahåller original på arabiska med engelsk översättning. I *sunnah.com*s översättning blir *fuwaysiq* ”noxious”. En annan vanlig översättning till engelska är ”harmful”.

Fuwaysiq är en diminutiv form av ordet *fasiq*, vilket i sin tur är en teknisk term i islamisk rättstradition. När *fasiq* används om människor är det i betydelsen ”överträdare” eller ”omoralisk” alternativt ”ond” person (Gardet 2024). Ordet har dock en speciell betydelse när den används om djur. I hadithmaterialet finner man uppräknningar av fem djur som *fawasiq* (plural av *fasiq*). Dessa är *tillåttna* att döda antingen för den som är i renhetstillstånd i samband med vallfärden (*ihram*) eller befinner sig i det fredade området runt Ka’ba i Mecka (där man annars inte får döda något alls). Detta har ofta tolkats som att dessa djur också *ska* dödas, eftersom de är skadedjur. Listan varierar något: möss, glador, kråkor (ibland specificerat som en viss typ av kråka) och vissa hundar (galna eller vilda) är vanligtvis med, men inte geckon, Det femte djuret alternerar mellan skorpion och orm (Pellat 2024a). Religiöst lärda har dock inte sett listan som uttömmande, utan genom analogi lagt till även andra ”farliga” djur, såsom lejon och vargar (Viré 2024).

Vad som är lite speciellt med geckohaditherna är att Muhammed så tydligt *berodrar* anhängarna att döda djuret, och till och med specificerar en belöning (se nedan). Mig veterligen finns motsvarande påbud, men utan belöning, endast för vissa huggormar och vissa hundar.²

Men i hadithlitteraturen finns ytterligare information som vi ska se också återkommer i dagens diskussion om geckohaditherna och deras konsekvenser för tro och praktik. Denna kategori av geckohadither består av två hadither som anspelar på vad som kanske kan kallas för en zoogonisk-mytologisk förklaring till Muhammeds påbud. De hänvisar till en händelse i islamisk frälsningshistoria:

Och Umm Sharik berättade att Guds sändebud, må Guds frid och välsignelser vara över honom, beordrade dödandet av geckoödlor, och sa: ”De blåste på Abraham”. (*Mishkat al-Masabih* 4119)

En kvinna kom in till Aisha som hade en käpp i handen. Kvinnan frågade: ”Vad är det där?” Aisha svarade: ”Det är för dessa geckoödlor (*li hadhihi wazagh*), eftersom Guds profet (må Guds frid och välsignelser vara över honom) berättade

² För en detaljerad genomgång, se Sohbi 2022. Se även Schacht 2024.

att det inte fanns någonting (*lam yakun shay'*) som inte försökte släcka elden runt Abraham (frid vare med honom) förutom detta djur. Så han beordrade oss (*amarana*) att döda dem". (*Sunan an-Nasa'i* 2831)

I ärlighetens namn bör nämnas att en annan hadith i Muslims hadithsamling ger motsäggande information. I denna säger Aisha att hon visserligen hört Muhammed kalla geckoödlan *fuwaysiq*, men inte hört honom ge order till de troende att döda den (*Sahih Muslim* 2239).

Det ter sig mest rimligt att se dessa hadither som anspelningar på en berättelse som nämns i Koranen, alltså som del av *tafsir*, eller korantolkning. I Koranen beskrivs kortfattat, på flera ställen, en konfrontation mellan Abraham och avgudadyrkarna, där Abraham slår sönder avgudabilder och folket som straff vill bränna honom på bål (21:51-69, 29:24). Gud räddar Abraham genom att befalla elden att (i Mohammed Knut Bernströms översättning) "bli svalka och säkerhet för Abraham!" (29:69). Ytterligare en alludering på händelsen finns i sura 37:97-98.

I Koranen nämns inget om någon geckoödla. Haditherna som citeras ovan är ju också sparsmakade på detaljer. De tycks innehålla två delar: att "det inte fanns någonting" som inte försökte släcka elden utom geckon, och att geckon "blåste på Abraham". Om man vänder sig till en av de mer auktoritativa korantolkarna, al-Tabari (d. 922) finner man i hans *tafsir*, i kommentaren till verserna 21:68–70, en mycket kort hänvisning till tidigare korantolkare som menat att geckon var den enda varelse som inte försökte släcka elden, och en vidare hänvisning till geckon som *fuwaysiq* och att Muhammed beordrade att den skulle dödas (al-Tabari nd: ms6073 [dokumentintern paginering]), alltså en koppling mellan geckons karaktärsdrag och dess gärningar. Al-Jahiz (d.868/869) behandlar i sitt zoologiska verk *al-Hayawan* (Djuren) över 350 djurarter i sju volymer. I sitt korta avsnitt om geckon ger han en kombination av de två haditherna: att alla djur kom till undsättning och försökte släcka elden, utom geckon, som istället underblåste den. Här nämner han också att geckon för detta straffades med spetälska (al-Jahiz nd.: vol 4, s. 400).

Den tredje kategorin av geckohadither är av en lite annan karaktär. De ger inte någon förklaring till *varför* de troende ska döda geckoödlor. Istället fokuserar de konsekvenserna av dödandet i termer av himmelska belöningar, *hasanat*.

Den som dödar en geckoödla vid första slaget kommer att få hundra goda gärningar (*hasanat*) nedtecknade för sig, vid det andra mindre än det, och vid det tredje mindre än det. (*Sahih Muslim* 2240b)

Detta kräver lite förklaring utifrån islamisk teologi och rättstradition. Att döda en gecko placeras här i ett större system baserat på föreställningen människor genom livet utför goda och dåliga handlingar som registreras, och vägs mot varandra vid domedagen. Dessa handlingar ska då skiljas från handlingar som är påbjudna som plikt (*fard*) (till exempel att be tidebönen) eller förbjudna (*haram*) (äta griskött). I hadithlitteraturen finns en uppsjö av handlingar som genererar fler eller färre *hasanat*, såsom att be under ”allmaktens natt” (*laylat al-qadr*) under ramadan, eller utföra kallelsen till bön (*adhan*), att ge mat till behövande, att frige en slav. Geckodödandet klassificeras här alltså som en förtjänstfull handling för vilken den troende kan förvänta sig en belöning från Gud. Man bör här notera skillnaden mot ovan nämnda hadither om att vissa djur är *tillåtna* att döda, och att de troende i ett par fall uppmanas att döda vissa djur. Det verkar som om löftet om specificerade himmelska belöningar är unikt för just geckoödlan.

Det bör nämnas att geckohadither av denna slag, det vill säga som beordrar dödande, verkar vara begränsade till sunnitisk tradition. Jag har inte lyckats finna motsvarande i shiitiska hadithsamlingar on-line (t.ex. thaqalayn.net).

Kort om metod och material

Genom min karriär som islamvetare har jag aldrig någonsin personligen mött en muslim som spontant har nämnt geckohaditherna. Alla som jag själv har frågat har ställt sig oförstående. De har aldrig hört talas om att Muhammed skulle ha beordrat troende att döda geckoödlor.

Även om den samtida diskussionen om geckohaditherna är minst sagt perifer går det att hitta material. Detta är dock fragmentariskt och spritt. Först och främst kan noteras att varken den historiska eller den nutida diskussionen har varit föremål för några detaljerade studier inom religionsvetenskap. Här lyser geckoödlan i stort sett med sin frånvaro. Geckon/*wazagh* nämns endast två gånger i standardverket *Encyclopedia of Islam*, på ett sätt som anknyter till temat i föreliggande kapitel. En gång är i artikeln om metamorfos, *mashk*, (som återger Jahiz uppgift om att geckon straffades med spetälska för Abrahamincidenten) (Pellat 2024b). Den andra är i artikeln om dödande, *qatl*, där det nämns att ”sunna” beordrar att geckon ska dödas (Schacht 2024). Upprepade sökningar i det stora forskningsdatabaserna ger ett mycket magert resultat, där en handfull artiklar på indonesiska och malaysiska är de enda som verkar ha tagit sig an frågan på ett mer systematiskt sätt. Dessa är dock utan undantag teologiska – inte religionsvetenskapliga – till sin karaktär. Jag ska återkomma till några av dem nedan, och använder dem då inte som sekundär, utan som primärmaterial. I en

översiktsartikel om djuretik i islam från 2018 nämns inte geckon (Tlili 2018). Inte ett ord om geckon finns i boken med den annars lovande titeln *Animals in Islamic Tradition and Muslim Cultures* av Richard C. Foltz publicerad 2006, och heller inte i Bousquets klassiska artikel ”Des animaux et leur traitement selon le judaïsme, le christianisme et l’islam” (Bousquet 1958). Ett undantag här är en relativt nypublicerad artikel där arabisten Sabrina Sohbi närstuderar ett avsnitt i sufiern ‘Abd al-Qadir al-Jilani (d. 1066) bok *Kitab al-ghunya*. Avsnittet berör *adab*, det vill säga ”etik”, när det gäller att döda djur, särskilt då sådana som inte ska ätas upp efteråt. Geckoödlan får här ett kort omnämnande. Sohbi noterar att författaren *inte* hävdar att haditherna beordrar de troende att döda geckoödlor, utan enbart tillåter att de gör så, i analogi med idén om vissa djur som *fawasiq* (Sohbi 2022: 105).

Så för att närmare studera geckohadithernas betydelse för muslimsk lära och liv idag blir det till att förlita sig på primärmaterial. Här är problemet lite det omvända. Å ena sidan är den nutida diskussionen om geckoödlans plats i islam perifer. Å andra sidan lever vi idag i en digitaliserad värld där det finns en mängd material, enkelt tillgängligt, också om perifera kulturella fenomen. En googlesökning på ordkombinationen ”gecko” och ”islam” ger närmare 14 miljoner träffar. Bland de överst rankade återfinns man länkar till artiklar på muslimska webbsidor, några videor på YouTube, spridda inlägg på diskussionsforum, länkar till ett par tydligt anti-islamiska webbsidor, en länk till hadithsamlingar och till samlingsplatser för on-line fatwor. Det säger sig själv att en systematisk genomgång av 14 miljoner sökträffar för att finna representativa tendenser är omöjlig. Samtidigt är on-linematerialet rikt och varierat. I det som följer kommer jag att använda mig av sådant i hög utsträckning, men då också fokusera en specifik kanal som tillåter en lite mer systematisk datainsamling och till viss del kontrollerad urvalsprocess.

YouTube är den största videodelningsplattformen på Internet. Hur många video- och ljudinspelningar plattformen rymmer är okänt, men det finns uppskattningar om över 800 miljoner. Ungefär 700 000 timmar material laddas upp dagligen. YouTube är en gigantisk plattform för åsiktsbildning och informationsspridning, också i religiösa frågor. Materialet är i hög grad ofiltrerat och mycket varierat. Detta gäller också islamiskt religiöst material. På plattformen återfinns filmade föreläsningar och predikningar av kända *‘ulama*, påkostade *da‘wa*(missions)-produktioner från olika religiösa organisationer och rörelser, utdrag från debatter i TV och radio, religiösa talk-shows, och dessutom mängder av material producerat och delat av religiösa frifräsare, influerare och

privatpersoner. Omfattning och variation är något som delas med webben i stort, men för forskare med grundläggande kunskap i programmering har YouTube en fördel: Material på YouTube är relativt lättinsamlat och lättorganiserat. YouTubes ägare, Google, tillhandahåller gratis en så kallad API-tjänst som tillåter omfattande sökningar, och också nedladdning av metadata om när och var material publicerats och kanske ännu mer intressant, om graden och i viss mån arten av användarinteraktion: antal visningar, antal gillanden och antal kommentarer. Detta är information som är ofta är svårt, för att inte säga omöjligt, att få om annat on-linematerial (Svensson 2021). Ett fokus på YouTube gör det också möjligt att i detta kapitel undersöka hur ny teknologi i form av generativ artificiell intelligens och då framför allt stora språkmodeller (t.ex. Open AIs GPT-modeller) kan sättas i arbete i humanistisk, religionsvetenskaplig forskning. Lejonparten av primärmaterialet till denna artikel skulle knappast gå att bearbeta utan denna teknologi, åtminstone av mig och inom en rimlig tidsrymd.

En mer generell sökning på de ordkombinationerna ”islam gecko” och ”islam lizard” via YouTubes API gav totalt 887 träffar. Videorna var på olika språk (bland annat engelska, franska, indonesiska, malay och hindi), men gemensamt var att samtliga titlar innehöll latinska bokstäver. Detta föranledde ytterligare en omgång sökningar på arabiska. Här använde jag ordkombinationerna ”حسنة الوزغ” (belöningar geckon), ”حكم الوزغ” (rättsutlåtande [*hukm*] geckon) och ”قتل الوزغ” (dödande geckon). Dessa sökningar gav totalt 1384 träffar (med dubletter borttagna).

Jag bestämde att detta fick utgöra ett tillräckligt underlag. Det var uppenbart att materialet fortfarande var stort och att alla resultat inte var relevanta. Här blev första användningsområdet av en stor språkmodell. För att göra ett relevant urval lät jag OpenAIs modell GPT4o-mini (en kostnadseffektiv, men kapabel modell) göra en bedömning. Uppgiften som modellen fick var att utifrån titel och beskrivning av varje video bedöma sannolikheten att den behandlade dödande av geckoödlor i en islamisk kontext. Sannolikheten skulle ges på en skala från 0 till 1. Stickprov indikerade att modellen hade lyckats. Så bedömdes till exempel en video med titeln ”Är det sant att det, enligt den allmänna uppfattningen, finns en belöning för att döda geckor” med sannolikheten 0.9, medan en annan med titeln ”Är geckon ren eller oren?”, bara bedömdes med 0.3. Alla videor med en bedömd sannolikhet under 0,9 rensades bort. Då återstod 378 videor ur det arabiska materialet, och 153 ur den mer generella sökningen. Antalet videor blev nu mer hanterbart för ytterligare manuellt urval. Jag bad också modellen översätta alla titlar till engelska (i de fall originaltiteln var på ett annat språk). Det manuella

urvalet som följde, och som alltså var ändamålsenligt, inte slumpmässigt, vägledades jag, som blir tydligt nedan, primärt av information i titel om tema och avsändare samt metadata (framför allt antal visningar), men också av de automatgenererade undertexter som vissa, men långt ifrån alla videor, har. För att samla in de senare använde jag mig av kodbiblioteket *youtube-transcript-api*.

Jag lät transkribera videor som jag valde ut för närmare analys. Återigen använde jag mig av en stor språkmodell. OpenAIs Whisper, kan i sin största version ("large") transkribera inspelat tal på 99 olika språk. Transkriberingarna av videor med engelsk tal bearbetades inte ytterligare, men för transkriberingar av arabiskt tal blev ännu ett användningsområde för stora språkmodeller aktuellt. Min arabiska är högst rudimentär, och framför allt läser jag sakta. För att identifiera sammanhang och specifika relevanta passager i de arabiska transkriptionerna lät jag göra översättningar med hjälp av de i skrivande stund två erkänt bästa språkmodellerna, Claude 3.5 Sonnet och GPT-4o. I teorin skulle jag även ha kunnat använda modellerna för översättning från andra språk, som jag helt saknar kunskaper i, men jag valde att inte göra det annat än i undantagsfall (se nedan). Stora språkmodeller kan leverera felaktiga resultat (så kallade hallucinationer) och manuell kontroll är fortfarande nödvändig. I vissa fall, där jag var osäker, lät jag båda modellerna ovan översätta samma text.

Den uppmärksamma läsaren har redan noterat att jag i genomgången av geckohaditherna har översatt dem från arabiska till svenska, och i två fall anfört originaltexter på arabiska (*al-Tabaris Jami' al-bayan fi tafsir al-qur'an* och *al-Jahiz al-Hawayan*). För de senare saknas tidigare översättningar (till svenska eller engelska) av de relevanta partierna. Också här har jag tagit hjälp av Claude 3.5 Sonnet och GPT4o för att läsa originaltexterna, som gjorts tillgängliga digitalt inom projektet *Kitab* (kitab-project.org) vid Aga Khan Centre for the Study of Muslim Civilizations.³

Den nutida diskussionen om geckohaditherna

Jag har i mitt urval av material aktivt sökt efter variation och återkommande teman. Det är svårt att besvara frågor om representativitet på grund av materialets spretighet, och det faktum att inventeringen inte är – och heller inte kan vara – heltäckande. Jag har också valt att inkludera en kategori röster som inte brukar

³ Versionen av *al-Hawayan* är från originalmanuskript, men den valda versionen av *Tabaris tafsir* från *Kitab*-projektet är i sin tur hämtad från sajten altafsir.com. Anledningen till att jag har valt att arbeta med denna version är att det är enklare att ur den extrahera kommentarer till enskilda verser.

beaktas i studier av nutida islam, nämligen icke-muslimska kritiker. Detta är inspirerat av en begynnade akademisk diskussion om vikten av att studera hur icke-muslimer har varit, och är, intressanta och ibland viktiga aktörer i skapandet av islam (Ackfeldt och Pedersen 2022). Det är här jag börjar.

I en tidigare artikel har jag undersökt hur kristna polemiker publicerar anti-islamiska videor på YouTube och hur de i dessa sammanhang tolkar islamiskt religiöst källmaterial (Koranen, hadither) samt förhåller sig till islamiska tolkningstraditioner och nutida inom-muslimska diskussioner. För detta laddade jag ner information om 16 773 videor från 28 kanaler och använde AI-förstärkt så kallad temamodellering (topic modeling) för att vaska fram återkommande teman (Svensson, 2025). Bland de mer framträdande var kvinnofrågan, slaveri, jihad, motsägelser i Koranen och barnäktenskap, Geckoödlor framträdde här inte som ett separat tema. Förmodligen berodde detta på att orden ”gecko” eller ”lizard” förekommer endast i 10 av de 16 773 videorna, och endast två av dem har geckohadither som huvudtema.⁴

Abrahamsberättelsen

David Wood är en välkänd aktör inom den kristet polemiska miljön på YouTube. Han har bland annat framställt en serie av 20 videor på temat ”Fun Islamic Facts”⁵. I videorna lyfter Wood fram diverse hadithmaterial om till exempel det rätta sättet att urinera enligt Profeten, hur Muhammed ordinerade kamelurin som medicin och beordrade intimirakning för de troende, samt hade en sexuell potens som 30 män. Bland dessa videor om ”roliga islamiska fakta” återfinns en av geckohaditherna. Varför, frågar Wood sig sig, beordrade Muhammed sina anhängare att döda geckor, som ”är ganska harmlösa varelser och hjälper till att minska insektsbeståndet” (The WAY Apologetics 2023: 00:01:20–00:01:26). Den ”islamiska” förklaring som Wood väljer är berättelsen om Abraham och elden, även om han redovisar hadither ur samtliga tre kategorier ovan. Han konstaterar avslutningsvis: ”Ni muslimer som inte tror på att döda ödlor för deras försök att avrätta Abraham, kom ihåg att Profeten som gav er

⁴ De sökningar som har gjorts för föreliggande artikel identifierade ytterligare några anti-islamiska videor med fokus på geckohaditherna, se t.ex. videor med ex-muslimen Christian Prince (True Islam 2022 & Islamic Truth will set U free 2021), en video publicerad på kanalen Reasoned Answers (Reasoned Answers 2023), samt en video på arabiska, med den kontroversiella ex-muslimen Brother Rachid (Brother Rachid TV 2013), ursprungligen från Marocko.

⁵ Se en sammanställning av samtliga på New Temples of God 2020.

denna uppenbarelse om ödlor är samma profet som gav er Koranen!” (The WAY Apologetics 2023: 00:02:38–00:02:49).

Detta fokus på Abrahamberättelsen finns också i den andra videon som jag har valt ut, publicerad på kanalen *DCCI (Defend Christ Critique Islam) Ministries*. Kanalen drivs av organisationen med samma namn, baserad i Storbritannien, och grundad av Hatun Tash, en ex-muslim med turkiskt påbrå. Kanalen har närmare 700 000 följare.

I en video från den 24 september 2022 har de två värdarna för dagen, med pseudonymerna Brother Jai och Daughter of Christ, ett samtal som varar 57 minuter. Temat är ”Geckor straffas för sina fäders synder?”. Tonen sätts tidigt. Daughter of Christ säger sig vara glad att få möjlighet att ”prata om de roliga sakerna i islam och, ja, försöka få folk att inse det löjliga i religionen och få dem att lämna den” (DCCI Ministries 2022: 00:05:28-00:05:38). Samtliga kategorier geckohadither behandlas, men också här uppehåller man sig särskilt vid Abrahamsberättelsen. Man avfärdar själva berättelsen som en ”saga” (*fairytale*) med orimliga inslag (hur fick alla djur i världen plats runt elden?). Det hindrar dock inte en vidare teologisk utläggning: Hur kommer det sig att muslimer, som vanligtvis avvisar den kristna föreställningen om arvsynd (DCCI Ministries 2022: 00:17:24-00:18:30), kan acceptera Muhammeds påbud att döda geckoödlor, på basis av vad *en* geckoödla gjorde i historien. Står det inte i Koranen, vers 35:18 att ”På ingen bärare av bördor ska läggas en annans börda” (DCCI Ministries 2022: 00:23:14-00:23:32).

Denna teologiskt färgade invändning är inte ny, och heller inte exklusiv för DCCI. Tvärtom är den återkommande i det material som jag har samlat in. Faktum är att det förekommer redan i al-Jahiz *Hayawan*. Al-Jahiz kommenterar haditherna som nämner Abraham med att ”alla dessa hadither” används av ”okunnighetens folk” (*ashab al-jahalat*). Han skriver:

Är denna gecko som du dödar densamma som underblåste elden för Abraham? Eller stammar den från denna första gecko, och blir därmed ansvarig för andras synder? Eller hävdar du att dessa geckor varken föder, lägger ägg eller kläcker annat än individer som följer deras religion (*diniha*) och går deras väg? [...] dessa [som hävdar det] är inte bland dem som förstår tolkningen av hadither, och vilken sorts hadither som ska avvisas, vilken sort som ska tolkas, och vilken sort som är vissa stammars [*qaba'il*] berättelser. (al-Jahiz nd.: vol 4, s. 401)

Den skepsis mot Abrahamsberättelsen, och haditherna som anspelar på den, som framkommer här återfinns också bland muslimer idag, men oftast utan det tydliga avfärdande som man ser hos Jahiz. Man bör här komma notera att al-Jahiz

verkade i en tid då idén om Muhammeds sunna som en ”andra uppenbarelse” vid sidan av Koranen inte var helt etablerad, och hadithlitteraturen ännu nått status i lärda kretsar av i praktiken en helig skrift.⁶

På fatwasajten IslamQA ställer en troende frågan: ”Varför är beordras vi att döda wazagh (en typ av ödla), trots att den wazagh som existerar nu inte är den som blåste eld [SIC!] på Ibrahim (frid vare med honom), och det är känt att ingen bärare av bördor ska bära en annans börda (av synd)?” (IslamQA 2019). Motsvarande fråga ställer en pakistansk student i ett brev till den välkända predikanten Zakir Naik, som läses upp och besvaras i en av hans videor på YouTube: ”att bli belönad efter att ha dödat husödlor verkar orättvist eftersom inte alla husödlor var inblandade i incidenten med Hazrat Ibrahim” (BelievingBeings 2021: 00:00:46–00:00:57). Ingen av frågeställarna ifrågasätter dock hadithen som sådan.

Det gör däremot den egyptiska författaren och religiösa debattören Omar Abd al-Kafi i en TV-sändning (med all sannolikhet från 2006, då det årtalet nämns), som återpublicerats i flera videor på YouTube, mestadels med kritiska tillägg från personer som finner hans ord provocerande.⁷ Både al-Kafi och värden skrattar åt haditherna om geckon och Abraham: hur kan dagens geckoödlor straffas för vad en, enskild gecko sägs har gjort? Al-Kafi uppmanar muslimer att tänka själva innan de accepterar information om vad Profeten har sagt eller gjort, och avfärdar därmed implicit de geckohadither som anspelar på berättelsen om Abraham och elden. Jag ska återkomma till några av reaktionerna nedan.

Det verkar alltså som om uppfattningen att geckor idag ska dödas för att en gecko i mytologisk tid blåste på elden alternativt inte försökte släcka den inte riktigt går hem i alla läger (även om den gör det i andra, som vi ska se). Vi kan också se att tveksamheterna – och i fallet med de anti-islamisk videorna ovan förlöjligandet – motiverar försök att förtydliga och utveckla.

I en podcast, och YouTube-video, på den Muslimska missionerande kanalen *Invite Christians* tar sig värdarna Abu Ayoub och Yahya Snow an David Woods video om geckohaditherna. Detta sker i ett avsnitt med titeln ”REFUTED - Muhammad's War on Lizards (David Wood)”. David Wood feltolkar medvetet

⁶ För en översiktlig genomgång av denna process, se Svensson 2015: 86–101.

⁷ Den tydligaste reproduktionen som jag har hittat återfinns på Creative Gate 2021, där sammanhanget, till skillnad från i andra fall där den reproduceras, är relativt neutralt. I eftertexter till videon uppmanas tittarna fortsätta diskutera frågan, utan att avsändaren själv tar ställning.

haditherna. Dödandet av geckoödlor är inte en hämnd för vad en enskild geckoödlor gjorde en gång i historien. Hadithen förmedlar viktig teologisk kunskap: att geckoödlor är onda av naturen. Det är denna inneboende ondska hos djuret som fick den enskilda geckon vid Abrahams bål att blåsa på elden och det är denna ondska som föranleder Profetens generella uppmaning att döda geckoödlor (Invite Christians 2017: 5:35-6:30, 7:15-7:30). Zakir Naik förmedlar samma teologiska kunskap när han besvarar frågan från den bekymrade pakistanska studenten. De hadither som berättar om geckon och Abraham ger ”bara information om att det är samma kategori av ödla vars förfäder blåste på elden för att öka på elden som Ibrahim placerades i, vilket visar att ödlor till sin natur är onda. Hadithen säger inte att man måste döda dem för att förfäderna [SIC!] blåste” (BelievingBeings 2021: 00:04:09–00:04:26).

Detta fokus – på natur eller inneboende egenskaper som delas av alla geckoödlor, snarare än en enskild handling som ska bestraffas – leder över till en annan sorts *förklaring* till Muhammeds order, en som inte tar avstamp i myter utan i förnuft, observation, erfarenhet, personliga preferenser och inte minst ”vetenskap”.

De rationella förklaringarna

David Wood hänvisar alltså till geckor som harmlösa varelser som hjälper till att minska insektsbeståndet. I ovan nämnda video från DCCI beskriver värdarna återkommande geckor som ”söta”, ”små” och ”harmlösa” och visar näpna bilder på djuret. Men om man ska tro den absoluta majoriteten av muslimska röster i diskussionen är djuret långt ifrån harmlöst.

Som nämnts ovan översätter sajten ordet *fuwaysiq* med ”noxious”, alltså ”giftig”, ”skadlig” eller ”farlig”. Flera röster gör också kopplingen till kategorin av *fawasiq*-djur: och framför allt då ormar, möss eller råttor, och skorpioner. Redan Jahiz jämför explicit med ormar och skorpioner. Geckon dricker buljong och mjölk ur människor kärl och spottar ut i dem igen. Genom detta kan geckon orsaka stor skada utan att folk vet om det. Dess kropp kan också användas för att framställa dödligt gift (al-Jahiz nd: vol 4, s 403). Som nämnts ovan gör han även en koppling till spetälska. Detta senare är särskilt intressant. Det finns exempel i mitt material som hävdar att geckon, eller snarare dess skinn, är giftigt (Invite Christians 2017: 1:49–2:10) Kanske avspeglar detta gamla föreställningar, I sin “The Folklore of Geckos: Ethnographic Data from South and West Asia” noterar antropologen Jürgen Frembgen folkliga föreställningar i Sydasiens om en koppling mellan geckon och vissa hudsjukdomar. Han nämner också en möjlig etymologisk

relation mellan ett alternativt arabiskt namn på djuret, *burs*, och ordet för en spetälsk person *abras* (Frembgen 1996. Se även Hasnain 2019)

Spetälska verkar sällan anföras i den nutida diskussionen,⁸ men kopplingen mellan geckon och sjukdom är levande. Det är en återkommande hänvisning i det material som jag har samlat in. Alla bäst illustreras denna koppling, och den teologiska reflektion som den föranleder, av en längre video publicerad 2017 på YouTube kanalen *sawt al-majla*. Videon bär titeln ” Hur man driver bort geckon – Abu Burays – från hemmet utan att röra vid den – och varför Profeten gav order att döda den och upphöjde belöningen.”. Den förtjänar att beskrivas lite mer i detalj, eftersom den är den mest visade i hela den insamlade uppsättningen, med totalt över 8 miljoner visningar i början av september 2024 (Qanat al-majla 2017a).

De första sju minuterna av videon (som är på totalt 14 minuter och 30 sekunder) nämner inte religion överhuvudtaget. De ägnas åt en genomgång först av olika sjukdomar som geckon påstås sprida: mag- och tarmsjukdomar, mask, salmonella och sjukdomar i andningsvägarna. Därefter noteras att geckon också orsakar psykiskt lidande hos människor, särskilt kvinnor och barn: stress, skräck och ångest. De äcklas av blotta åsynen av djuret. Geckons avföring och urin förorenar också möbler och husgeråd. Videon övergår därefter till att ge konkreta råd för hur man kan driva ut geckoödlor ur hemmet, t. ex. med stark parfym, saffran, motorolja, chili, eller rökelse, och här finns också en uppmaning att använda bekämpningsmedel eller fallor.

När videon sedan efter ungefär halva tiden övergår till en religiös argumentation sker det med informationen att ”Döda geckoödlor, eller ‘al-Burais’ är Profetens *sunna*”, och därefter ett konstaterande av det som redan exemplifierats av David Wood och DCCI Ministries ovan ”En del har förlöjligt Profeten Muhammeds ord och kritiserat hans hadith” (Qanat al-majla 2017a: 00:07:03–00:07:41). En kort rekapitulation av den ”vetenskapliga” grunden för varför det är nödvändigt att utrota geckon följer, med särskild hänvisning till en on-line artikel som beskriver hur forskare har hittat antibiotikaresistenta bakterier hos geckor, och som varnar amerikaner för att hålla djuret som husdjur. Poängen i videon är klar och explicit: dessa upptäcker ”som gjorts nyligen” (Qanat al-majla 2017a: 00:09:25), visar något som Profeten Muhammad visste och varnade för redan för 14 århundraden sedan, och som är skälet till att han beordrade en

⁸ Se dock Syaiful 2022: 89, som menar att den gecko som Muhammed beordrade skulle dödas kunde föra vidare spetälska, men att detta inte är den gecko man finner idag.

”fullständig utrotning” av geckon (Qanat al-majla 2017a: 00:10:40) och utlovade himmelska belöningar för de troende som följde hans order. Utöver upptäckterna om geckoödlan som smittospridare, har ”vetenskapen”, enligt videon, visat att inte bara människor, utan även djur, kan vara onda och ägna sig åt förräderi (*ghadr*), sexuella överträdelser (*da'ara*) och förtryck (*zulm*). Det är i detta sammanhang, och alltså först mot slutet av videon, som man för fram berättelsen om Abraham och geckon. Ingen ska förledas att tro att geckoödlor är oskyldiga (*bari'a*) eller pålitliga (*sadiqa*). Som Profeten i all sin visdom klargjorde är dödandet av geckon en tjänst gentemot alla andra varelser. (Qanat al-majla 2017a: 00:12:11–00:12:27).

Intressant nog är fyra av de fem mest visade videorna i min samling på samma tema, och tre kommer från samma kanal. Den tredje mest visade videon, med närmare 2,5 miljoner visningar (Qanat al-majla 2017b) är helt enkelt ett utdrag ur den ovan beskrivna, närmare bestämt den religiöst argumenterande delen. De två övriga (Qanat Kawakib 2018 (2,2 miljoner visningar) och Qanat al-majla 2021 (1,8 miljoner visningar)) innehåller båda samma element: ateister och andra fiender till islam kritiserar och förlöjligar geckohaditherna, men modern vetenskap, som visar att geckoödlor sprider sjukdomar, vederlägger kritikerna och bevisar Muhammeds evigt giltiga visdom. Temat med den farliga geckon som sprider sjukdomar återkommer ofta i materialet som används i föreliggande artikel, liksom hänvisningar till ”modern vetenskap” (t.ex. AskImam 2019; Zaki 2022: 34; Md Ariffin 2016).

Man kan också notera hur videon från *Sawt al-majla* inte bara lyfter geckon som smittspridare, utan också anför hur den kan vara skrämmande och äcklig. Det senare återkommer i andra videor, och då med hänvisning till öd lans förmåga att klättra upp och ned i taket, och därifrån avsöndra avföring och urin som kan hamna i mat och dryck som inte täckts över ordentligt. Till äckelargumenten kan kanske också föras beskrivningar av hur geckoödlor gömmer sig i avloppssystem och sedan sprider orenheter till andra delar av huset (Invite Christians 2017: 00:03:10–00:05:20). Den saudiarabiska predikanten Assim al-Hakeem svarar i en video på frågan om varför geckon ska dödas med hänvisning till (1) den sprider sjukdomar (2) den kryper runt i huset med *intentionen* att bajsa och kissa i människors mat (assimalhakeem 2018). Det bör uppmärksammas att al-Hakeem inte är konsekvent. I en annan video tar han utgångspunkt i haditherna med Abrahamsberättelsen och säger uttryckligen att ”Vår fiendskap gentemot öd lans är religiös, det är inte för att den [geckon] är en motbjudande insekt [SIC!]” (Just a layman *Sh. Assim Al Hakeem* 2020: 00:01:38–00:01:55).

Vid sidan av smittospridning och äckel anför i materialet även andra ”erfarenhetsbaserade” skäl till varför geckon ska dö: till exempel att den är ett illaluktande, fult, störigt djur, med ett fränstötande läte och att den till och med gör hål i hus (Mudawwanat al-Salafi al-Sudani 2023; Fadila al-Shaykh Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin 2015; Fatawa al-Shaykh Ibrahim al-Ruhayli 2023; IslamQA 2019b).

Belöningen

I den islamkritiska videon från DCCI som anförts ovan hävdar Brother Jai och Daughter of Christ följande:

du kommer aldrig att höra en imam eller en shejk prata om detta eller befalla muslimer, som de borde, att följa Muhammads befallning och döda dem [geckoödlorna] eftersom de vet att om de säger detta, kommer folk att skratta och lämna moskén. Så vi berättar för er nu. De döljer dessa berättelser (DCCI Ministries 2022: 00:48:01-00:48:16).

Nu är detta inte riktigt sant. Det finns en hel del exempel på religiöst lärda som lyfter fram geckohaditherna. Vissa gör det för att förklara och försvara, eller som respons på kritik och förlöjligande, som i exemplen ovan. Men inte alla är på defensiven. För vissa röster är geckohaditherna inget som ska gömmas undan eller som behöver försvaras med hänvisning till exempel till vetenskap eller vardagserfarenheter av äckliga geckoer, tvärtom. De ger högst värdefull information till de troende om hur de kan införskaffa himmelska belöningar.

Brother Jai och Daughter of Christ gör en liknelse mellan de hadither som utlovar belöning för att döda geckoödlor med arkadspelet ”Whac-A-Mole” (DCCI Ministries 2022: 00:11:11–00:11:20). En typisk Whac-A-Mole-maskin består av en midjehög låda med ett spelområde och en skärm samt en stor, mjuk klubba. Fem till åtta hål i spelområdet är fyllda med små plastfigurer, ofta mullvadar, som dyker upp slumpmässigt. Spelaren får poäng när hen slår ner figurerna så snabbt som möjligt. Ju snabbare reaktion, desto högre poäng. Liknelsen är förstås ämnad att förlöjliga, men den är inte helt orimlig.

För vissa röster i diskussionen är just Muhammeds löfte om *hasanat* viktigt, och inte minst det faktum att de ju nämns i vad som uppfattas som autentiska hadither. Löftet är därmed verkligt, kan inte ifrågasättas, och behöver heller inte försvaras. Omar al-Kafis framträdande i egyptisk TV med ett raljerande avvisande av Abrahamhaditherna har som nämnts väckt reaktioner, och inspirerat till flera motvideor publicerade på YouTube (t.ex. Al-din al-nasihah manhaj al-salaf 2019; Fawa'id al-shaykh #Ibn_‘Uthaymin_rahimahu_allah 2021). Gemensamt är att de

riktar in sig mot att al-Kafi dristar sig till att ifrågasätta hadithlitteraturen. I en videokommentar (Dahi al-Ghandur 2024) upprepas utläggningar ovan om geckoödlans natur, berättelsen om geckon och Abraham, och löftet om belöningar i haditherna. Avslutningen är kärnfull. De troendes uppgift är inte att tänka själva och ifrågasätta, utan att ”lyssna och lyda”. Den bokstavsorinterande och förnuftsfiendliga attityd som här kommer till uttryck har jag i andra sammanhang benämnt ”deferentialistisk” (Olsson & Svensson 2022) i relation till källorna och karakteristisk framför allt för den rörelse inom nutida islam som går under beteckningen ”salafism”. Här är skrifterna, och framför allt då hadithlitteraturen central och i hög utsträckning bortom ifrågasättande.

Saleh Al-Fawzan, som är en av de främsta religiösa auktoriteterna i Saudiarabien, och vars fatwor spelar stor roll för salafister runt om i världen, klipps in i en video som kommenterar al-Kafis TV-framträdande. Uttalandet från al-Fawzan lyder: “den som förnekar en autentisk hadith (*hadith sahih*) från Profeten och säger ‘Den här stämmer inte överens med vad mitt förnuft (*aqli*) säger mig’, han har omintetgjort sitt vittnesmål (ordagrant, sin *shahada*, trosbekännelse) om att Muhammed är Guds sändebud”, alltså, han är inte längre muslim (Qanat Maqati‘ Islamiya 2023). Detta är ett generellt utlåtande om förnufts plats i tolkning, men al-Fawzan har också uttalat sig i geckofrågan, och benämnt dödandet som förtjänstfull handling (al-Allamah al-Duktur Salih al-Fawzan 2020). Geckohadithernas status som gudomlig uppenbarelse, och därmed bortom ifrågasättande, betonas i en video av den kuwaitiska salafistiska influeraren Sheikh Nabil Al-Awadi:

Många avvisar [gecko]haditherna för att deras förnuft (*‘uqulahum*) inte kan acceptera dem, eller för att de anser att de själva är mer barmhärtiga mot skapelsen än *shari‘a*, De inser dock snart att de var okunniga, och att Profetens (Guds frid vare över honom) hadither inte yttras utifrån hans egna önskemål; de är uppenbarelse inspirerad av Gud den allsmäktige” (Taqwiyat al-iman 2023: 00:01:32–00:01:56).⁹

En av de röster som återkommer ofta i YouTube-materialet tillhör den saudiska lärda Shaykh Muhammad ibn Salih al-‘Uthaymin, också han en framträdande auktoritet i salafistiska miljöer. Att han är så frekvent förekommande kan te sig lite underligt, eftersom han dog 2001, fyra år innan

⁹ Man kan här notera ett intressant resonemang om haditherna som kopplas till berättelsen om Abraham och elden. I en fatwa på on-linefatwasajten Islamweb för den anonyma muftin ett resonemang där han menar att haditherna inte är autentiska, men baserar sig här på en klassisk form för hadithvärdering, där det som värderas är vem som förmedlat, snarare än själva innehållet i hadithen. Han går explicit i polemik mot dem som avfärdar hadithen för att den skulle strida mot förnuftet (Islamweb 2017a).

YouTube lanserades. Det som återfinns på plattformen är dock äldre röstinspelningar av hans utlåtanden i olika frågor. Jag har kunnat identifiera fyra olika sådana inspelningar som direkt berör geckofrågan. Samtliga anför Abrahamsberättelsen, men de är framför allt uppmaningar till de troende att följa Profeten och söka himmelsk belöning genom att döda geckoödlor. I en inspelning (Talabat al-‘ilm 2022) klargör al-‘Uthaymin att geckon är en ”fiende till monoteismens och rättfärdighetens folk (*ahl al-tawhid wa al-ikhlas*)”. När Profeten graderar belöningarna (första, andra eller tredje slaget) är det för att uppmuntra de troende att döda snabbt och hårt. De troende ska ”söka upp och döda geckor i hemmet, på marknaden och i moskéerna”. I en annan inspelning förklarar al-‘Uthaymin att dödande på första slaget ger mer *hasanat* eftersom den troende då uttrycker sitt starka hat mot geckon (Al-Nahr al-Jari lil-Da‘wa wa-l-Irshad 2023 Se även Gin zoma 2015). De troende ska döda geckoödlor varhelst dessa återfinns: och kan för ändamålet använda handen, eller en sko (eller mer korrekt sandal, *na‘l*) (Qanat al-salaf al-salih 2024). Lämpliga verktyg utvecklas i ytterligare en inspelning till en pinne, en sten eller något annat (Nashr fawaid mashayikh wa ‘ulama ahl al-sunnah wa al-jama‘a 2022).

Andra namnkunniga salafistiska auktoriteter betonar också de belöningarna, så till exempel Muhammad Saalih Al-Munajjid, grundare och övervakare av fatwasajten IslamQA. Geckon är, enligt honom, en varelse som förtjänar människors förakt på grund vad den gjorde mot Abraham. Gud har i sin visdom genom haditherna givit människorna en möjlighet att samla belöningar, genom kollektivt delta i att hämnas Abraham (Nibras al-Huda 2021). Den kuwaitiska salafistiska lärda ‘Uthman al-Khamis menar att belöningarna som utlovas är kopplade till geckons ondskefulla natur, liknande Iblis, Satans, ondskefulla natur (Fatima 2019). På motsvarande sätt resonerade den framlidne stormuftin i Saudiarabien, Ibn Baz (d. 1999). Geckon ska dödas för att den är ”ond”, (*khabitha*), De fem *fawasiq* bör visserligen också dödas när man finner dem, men geckon är speciell på grund av sin inneboende ondska (Qanat al-tawhid al-salafiyah 2023).

Al-‘Uthaymin ser alltså graderingen av belöningarna för att slå ihjäl en gecko som kopplat till den entusiasm som troende kan visa genom sitt agerande. Det är inte den enda tolkningen. Här menar t.ex. Nabil al-Awadi att graderingen är ett uttryck för att Gud, trots geckons alla fel och brister, är barmhärtig. Det är bättre

att geckon dör på första slaget (Merghoub Mustapha 2017). Liknande resonemang återfinns också på andra håll i materialet.¹⁰

Trots all sin barmhärtighet, står Gud dock fast vid sitt löfte om belöningar och al-Awadi fortsätter:

Den som önskar samla på sig goda gärningar (*hasanat*) och stöter på en geckoödda [...] bör säga 'I Guds namn' och sikta på att döda den med första slaget, för att få 100 hasanat. Detta är en gåva från Gud, en gåva han ger den Han vill, och Gud är ytterst generös och allvetande.(Merghoub Mustapha 2017: 00:01:56–00:02:16).

Det ter sig som om en del troende tar till sig informationen från auktoriteter som dessa. I materialet finns exempel på privatpersoner som har lagt upp filmer där de slår ihjäl geckoödlor (Oman 2022), och delar med sig av tips om hur man ska gå tillväga (A. D. Maha 'Abd al-Rahman Natu 2016). I en inspelning från en filmad frågestund besvarar en religiöst lärd frågan "Får vi belöning om vi dödar geckon med bekämpningsmedel?" jakande; ju snabbare död, desto större belöning (A.D. Khalid al-Mosleh 2020).

Men geckohaditherna verkar också skapa lite förvirring. Som noterats ovan motiveras påbudet att döda geckon av placeringen av densamma i kategorin av *fawasiq*-djur. För andra djur i kategorin finns dock inga utläggningar om belöning. En troende ställer följande fråga till fatwasajten Islamweb, kopplad till Ministeriet för religiösa stiftelser (*awqaf*) och religiösa frågor i Qatar:

Assalaamu alaykum, min kära respekterade Shaykh. Jag hade en fråga om vilka djur man får belöning för att döda. Jag vet att man får belöning för att döda salamandrar [SIC!], men gäller det även ödlor? Jag läste att en lärd sa att man får en belöning för att döda ödlor, men sedan läste jag en av dina fatwor som sa att det är okej att ha en ödla som husdjur. Jag ser också kråkor här, och jag skulle kunna köra över dem med en bil nära moskén. Jag äger inget spjut (Islamweb 2017b)

Genom att kråkor nämns verkar det finnas en implicit referens till den större kategorin av *fawasiq*-djur. *Muftin* som svarar på frågan lägger ut texten. Det är inte salamandern eller vilken ödla som helst som det handlar om, utan geckon. Även om det enligt tolkningstraditionen är en Gudi behaglig gärning att döda skadliga, *fawasiq*, djur, är det endast för geckon som en belöning finns tydligt uttalad i hadith, och kråkorna som kategoriseras som *fawasiq* är av en särskild sort. Det är inte ordinära kråkor (de utanför moskén).

¹⁰ För ett intressant exempel, se Daruliftaa 2011, där argumentet förs fram i en kontext av "islams" syn på barmhärtighetsmord på djur.

Andra röster

Det gemensamma för de flesta av de röster som har lyfts fram ovan är att de accepterar Muhammeds påbud att döda geckoödlor som autentiskt, och normerande för muslimer. En del föranleds att söka vad som kanske kan framstå som rimliga förklaringar till frågan ”varför?”. Andra (polemiker) ser geckohaditherna som exempel på att islam är en förkastlig, löjligt och bizarr religion. Ytterligare andra böjer sig för bokstaven i haditherna, och ser i deras ord en möjlighet till att genom en enkel handling erhålla belöningar som kan växlas in på domens dag. Så här avslutningsvis kan det därför vara på sin plats att lyfta några andra röster. Det handlar om muslimer som uppenbarligen finner geckohaditherna besvärande och söker efter vägar att tolka om dem.

Inledningsvis nämnde jag att även om litteratursökningar på temat islam och geckoödlor gav ett mycket magert resultat, men att jag fann en handfull längre artiklar på indonesiska och malaysiska. Geckoödlan, som i Indonesien benäms *tokek*, och i Malaysia *cicak* har en lite speciell status i Sydostasien (Frembgen 1996, 136). Den anses ibland vara ett lyckobringande djur, vilket alltså går lite på tvärs med den bild som framträder i geckohaditherna. Jag kan varken indonesiska eller malaysiska, utan har här återigen använt mig av de två stora språkmodellerna Claude 3.5 Sonnet och GPT4o för att ”läsa” artiklarna ifråga. Samtliga är publicerade i lokala teologiska tidskrifter. Trots att de har lite olika fokus, går de alla noggrant igenom geckohaditherna. I artikeln ”Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek” (En studie av hadith rörande betydelsen av att döda geckoödlor) drar Arif Budiman slutsatsen att haditherna motsäger mer generella påbud inom islam till respekt för och medkänsla med skapelsen (Budiman 2019: 164–165), att idén om geckon som ”skadlig” är fel, då djuret har visat sig kunna användas inom alternativmedicin (Budiman 2019: 178-180). Därför bör man dra slutsatsen att uppmaningen att döda geckor i själva verket ska tolkas symboliskt, som en uppmaning till alla människor att kämpa mot *fasiq*-tendenser inom sig själva. I en artikel från 2016 låter en grupp vid Universiti Malaya geckohaditherna bli utgångspunkt för en större diskussion om hur diverse skadedjur ska bekämpas på ett ”islamiskt” sätt, och lägger därmed stort fokus på kategorisering av geckon som *fuwaysiq*. Geckon blir *ett* exempel i en större tolkningsfråga, inte ett unikum. Bland annat får den belöningstrappa som uttrycks i en del geckohadither bli en allmän rekommendation att bekämpa alla skadedjur (som alla hör till kategorin *fawasiq*) med medkänsla, det vill säga inte låta djuren lida i onödan (Md Arrifin et al 2016: 50–53). Efter en noggrann genomgång av geckohaditherna, och av fakta om olika sorters geckoödlor (Syaiful 2022: 79-86)

kommer Muhammad Syaiful fram till att den geckoödlan som avses i geckohaditherna inte är densamma som ”den gecko vi finner i våra hus idag”, och att haditherna därmed inte är tillämpbara för den senare. Slutligen menar Muhammad Zaki (2022), att det inte går att komma runt att geckohaditherna är autentiska och därmed normativa, men menar samtidigt att de inte framställer dödandet av geckon som en *plikt*. De tillåter och rekommenderar, men endast i de fall då djuret är störande eller utgör en fara, genom att det sprider gift och sjukdomar. Man måste se till den gudomliga intentionen *‘illa* bakom haditherna, det vill säga att skydda människor. Det finns ingen anledning att gå ut och jaga geckor, eller försöka utrota dem (Zaki 2022: 35). Även här tolkas belöningstrappan som ett sätt att bespara djuret lidande, i de fall det behöver dödas, och belöningen som nämns menar Zaki gäller i alla situationer där någon dödar djur som utgör en fara, till exempel ormar och skorpioner (Zaki 2022: 36).

Gemensamt för samtliga författare till dessa artiklar, förutom att de alla är detaljerade och noggranna i sina genomgångar av geckohaditherna, är att de på olika sätt försöker antingen att mildra eller avvisa det som vid en bokstavlig läsning kan tyckas vara ett osedvanligt grymt påbud från Profeten riktat mot en till synes harmlös liten ödlan.

Ovan nämndes att geckohaditherna verkar vara begränsad till sunnitisk tradition. Jag har heller inte lyckats hitta mycket shiitiskt material överlag. Dock har videon med näst mest visningar i mitt urval faktiskt en shiitisk avsändare, den irakiska Shahid al-Atabi, med en kanal med 2,7 miljoner följare och närmare nio tusen videor. Videon ifråga har titeln ”Är det tillåtet att döda geckon (Abu Burays) och rekommenderas man utföra *ghusl*? [rituell tvagning]” (al-Shaykh Shahid al-Atabi 2018). Det intressanta här, givet diskussionen ovan, är att al-Atabi visserligen säger att det är *tillåtet* att döda geckon, liksom vissa andra djur, om människor störs av den (och man ska tvaga sig efteråt). Han säger att det kanske finns berättelser (*riwayat*) om att det också är rekommenderat att döda den, men lägger till att Gud vet bäst om dessa berättelser är sanna. Mig veterligen har det ännu inte framträtt någon intra-religiös polemik mellan sunniter och shiiter centrerad kring geckohaditherna, men potentialen finns där kanske.

Slutligen går det också att närma sig geckohaditherna med viss humor, också från muslimskt håll. Bloggaren Aymal Fadel berättar i ett inlägg från 2015 hur han på Twitter för första gången stöter på geckohaditherna. Han skriver ”Hur kunde mina föräldrar låta bli att förmedla till mig denna grundläggande information om min religion? Jag har suttit igenom 40 år av fredagspredikningar, och inte en enda gång har jag uppmanats att utföra denna förtjänstfulla handling”.

Han gör sökningar på internet och finner i stort den information som jag har återgivit ovan, inklusive al-Kafis uppmaning till muslimer att tänka själva, vilket också blir Fadels uppmaning till sina bröder och systrar i tron (Fadel 2015).

Slutord

Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi i Lund, har liknat islamisk tradition – och egentligen alla religiösa traditioner – vid en flätad korg. I denna korg finns ett mycket stort, men avgränsat material av texter, tolkningstraditioner, ritualer, berättelser, skeenden och personer med mera. Materialet utgör en resurs för konstruktionen av islam, för individer och för grupper, som medvetet eller omedvetet gör urval ur korgen, för till exempel individuellt identitetsbygge, social mobilisering och propaganda. Vilka urval som görs är beroende av omständigheter, och det är just förhållandet mellan urval och omständigheter (psykologiska, sociala, politiska) som religionsvetaren har i uppgift att analysera.¹¹

Att liknelsen är av en flätad korg, och inte av en plastspann, är viktigt. En flätad korg är semitransparant. Det som ligger i korgen är delvis synligt. En del element kan vara väl synliga, andra mer gömda. Detta kapitel har behandlat ett element, Muhammeds förhållande till geckoödlor, som möjligen har gått från att ha varit gömt, till att bli synligt, och därmed också mer troligt att ingå som en del i individers och gruppers skapande av islam. Man kan här notera att de flesta referenser till primärmaterial är yngre än fem år, och att sekundärmaterial är så gott som obefintligt. Det ter sig alltså möjligt att geckohaditherna har förflyttats från mindre till en mer synlig position i korgen på senare tid.

I genomgången ovan är det främst två grupper av röster där man ser ett *proaktivt* urval av geckohadither. Den enda gruppen är en vars engagemang i konstruktionen av islam inte brukar vara föremål för religionsvetenskapliga analyser: icke-muslimska polemiker. Man kan här notera hur haditherna plockas upp ur korgen som del i en större ambition att framställa islam i dålig dager. De har här samma funktion som till exempel homofoba, antisemitiska eller misogyniska tolkningar eller uppmaningar till våldsdåd mot otrogna.

Den andra gruppen är de som lägger vikt vid Profetens ord om himmelska belöningar, *hasanat*, där motivet bakom Muhammeds påbud hamnar i skuggan av det faktum att han, och i förlängningen Gud, genom geckohaditherna har givit de

¹¹ Se Svensson 2015: 27–36 för ett längre resonemang om Hjärpes korgliknelse.

troende ytterligare en möjlighet att samla pluspoäng inför domens dag, vid sidan av alla andra liknande hadither som utlovar liknande belöningar för diverse handlingar. Föreställningen om himmelska belöningar är inte ny, men forskare har noterat hur vissa grupper idag har gjort belöningsjakt och räknande på belöningsaldot till en central del av den dagliga religionsutövningen.¹²

Jag vill hävda att båda dessa förhållningssätt – som har det gemensamt att de varken ifrågasätter att haditherna i sin bokstav speglar Muhammeds, och Guds, syn på geckoödlor eller finner någon anledning att vidare tolka dem – är ett direkt resultat av att tillgången till korgen har förändrats som ett resultat av digitalisering och informationsackumulering. Det är idag, mer än någonsin i historien, möjligt att snabbt och enkelt, för vem som helst, var som helst i världen, söka igenom korgens innehåll, och i den finna ting som kanske har varit bortglömda eller undanstoppade i århundranden. Detta gäller både för de som vill använda korgens innehåll för att konstruera en islam som är motbjudande, förnuftsvidrig eller löjlig, och för de som vill finna nya vägar att tjäna Gud och säkra en väg till paradiset.

De nya formuleringarna av islam som tar sin utgångspunkt i geckohaditherna blir också ett tillskott till korgen, som expanderar. Dessa tillskott sprids genom nya kanaler, blir allmänt tillgängliga och genererar ytterligare reaktioner. Man kan till exempel notera hur flera av de exempel ovan där olika aktörer försöker finna *rationella* skäl till Muhammeds uppmaning direkt hänvisar till att andra, med utgångspunkt i geckohaditherna, har förlöjligat Profeten och islam. Behovet att försvara haditherna, och i förlängningen islam, med hänvisning till erfarenhet och inte minst ”vetenskap” visar med önskvärd tydlighet hur både erfarenhet, förnuft och vetenskap får en auktoritet som praktiken står över hadithernas bokstav. Detta är vad som Jan Hjärpe har benämnt som ”den apologetiska fällan”: genom försöken försvara religionen mot kritik med icke-religiös argumentation, accepterar man implicit kritiken som legitim. Det är i sammanhanget särskilt värt att notera hur just ”vetenskap” spelar en viktig roll för vissa aktörers behandling av geckohaditherna. Detta är i linje med en större tendens i modern islam som en del forskare, i samband med korantolkning, har benämnt *tafsir ‘ilmi*, Redan för 1400 år sedan levererade Profeten sanningar som först i nutiden har bekräftats av modern vetenskap; på detta sätt ”bevisar” modern vetenskap att islam är sann uppenbarelse.

¹² För en alldeles färsk akademisk behandling av denna form av religionsutövning, med utgångspunkt i en svensk lokal kontext, men med vidare jämförelser, se Larsson 2024: 202–215.

De sätt på vilka troende muslimer behandlar geckohaditherna i ljuset av förnuft, observation och vetenskap behöver också kopplas till det faktum att det har funnits en modernistisk tendens i islamtolkning i mer än ett och ett halvt sekel som utgått från att islam *egentligen* är en modern och rationell religion. Anledningen till att den kan framstå som motsatsen är att *tolkningarna* av den genom historien har varit fel. Om man bara rensar bort dessa tolkningar, och återgår till de ”rena” källorna, Koranen och *sunna*, så kommer sann islam att framträda i all sin prakt. Idag finns många muslimer som delar detta synsätt, i princip, men då utan att alltid ha någon större kännedom om vad som döljer sig i korgen, när det gäller vad som faktiskt står att finna i de ”rena” källorna. När geckohadither, eller motsvarande udda element, framför allt i hadithlitteraturen, nu dyker upp antingen som ”roliga fakta” eller som delar i en salafistisk, bokstavstrogen, religionsutövning ger de upphov till en kognitiv dissonans hos enskilda som behöver lösas genom tolkning, eller avfärdande. Det senare är svårare inom ett tolkningsparadigm där ”sann” islam jämföras med innehållet i de rena källorna, Koranen och sunna, i symbios.

Denna dissonans blir förmodligen ännu större för vissa troende individer när de ställs inför just geckohaditherna. Det finns troende muslimer världen över som tar del i en större global rörelse som värdesätter miljö, ekosystem och biodiversitet, och ser detta som högst förenligt, ja till och med förespråkat av islam och inte minst av Profeten (t.ex. Tlili, 2016). För dessa troende är ett uttalande av Muhammed, den bästa muslimen genom tiderna, som kan tolkas som en uppmaning till att utrota en hel art förmodligen högst besvärande.

I detta kapitel har jag alltså tagit mig an en perifer fråga, men samtidigt försökt visa hur diskussionen om geckohaditherna är del i något större i nutida islam: frågor som rör förhållandet mellan tradition och modernitet, mellan förnuft och tro och mellan konkurrerande ideal och värderingar då religiös övertygelse möter en levd vardag.

Kapitlet har också haft ambitionen att, som en integrerad del, illustrera något annat, som har mindre att göra med islam och mer med religionshistorisk och religionsvetenskaplig forskning. Dagens digitaliserade värld har skapat stora möjligheter för forskning som rör nutida religiösa fenomen och diskurser. Det handlar här både om ett mycket stort och ständigt växande material som är öppet för analys, och nya metoder som gör en sådan analys möjlig. YouTube, som spelat en stor roll ovan, är enligt min mening en guldgruva i detta avseende, ett mycket snabbt expanderande arkiv av primärmaterial redo för religionsvetenskaplig bearbetning. Ny teknologi inom generativ AI ger också

möjligheter att effektivisera och expandera sådan bearbetning. I det senare avseendet har vi ännu bara sett början på en utveckling som förmodligen kommer att förändra religionsvetenskaplig, och mer generellt humanistisk, forskning i grunden.

Referenser

Jag har i referenserna nedan valt att ange år 2024 för alla referenser till Encyclopaedia of Islam. Enskilda bidrag till encyklopedin är från olika år, och det anges inte alltid vilket i den on-lineresurs som normalt används.

A.D. Khalid al-Mosleh.2020. *Hal nu'jar 'ala qatl al-wazagh bil-mubid al-hashari* [Blir vi belönade för att ha dödat geckon med insektsmedel?], www.youtube.com/watch?v=w6RxPJtZDGY. Besökt 24-09-01.

A. D. Maha ‘Abd al-Rahman Natu. 2016. *Kayfiyat qatl al-wazagh* [Hur man dödar geckon], www.youtube.com/watch?v=2yDyWBjs5YI. Besökt 2024-09-01

al-allamah al-duktur Salih al-Fawzan. 2020. *Hal thabata anna al-rasul amara bi-qatl al-wazagh? Al-shaykh Salih al-Fawzan* [Är det sant att Profeten SAW gav order om att döda geckon. Shaykh Salih al-Fawzan], www.youtube.com/watch?v=uhAMph3GIAQ. Besökt 24-09-01.

Askimam 2019. *Killing Geckos: Why did Nabi (saw) encourage it?*, www.askimam.org/public/question_detail/43561. Besökt 2024-09-06.

Assim Alhakeem. 2018. *Killing the house Lizards - Sheikh Assim Al Hakeem*, www.youtube.com/watch?v=suZGXjy4Wpo. Besökt 2024-09-01

BelievingBeings. 2021. *Why Killing a Lizard is Encouraged in Islam?* | Dr. Zakir Naik, www.youtube.com/watch?v=Mrppr0Cm5Oo. Besökt 2024-09-01

Bousquet, Georges-Henri. 1958. Des animaux et de leur traitement selon le judaïsme, le christianisme et l'islam, *Studia Islamica* (9): 31-48.

Brother Rachid TV. 2013, *Su' al jari' 159: Ta'liqat 'ala ahadith sahiha: al-Juz' al-awwal* [Vågad fråga 159: Kommentarer om autentiska hadither. Del ett.], www.youtube.com/watch?v=fNMfxYgmMBU. Besökt 2024-09-01

Budiman, Arif. 2019. Studi Hadis tentang Keutamaan Membunuh Tokek [En studie av hadither om dygden att döda geckoödlor]. *Mashdar : Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, 1(2): 161–184.

Creative Gate. 2021. *#Qatl_al-burs. Naqd al-sunni / 'Umar 'Abd al-Kafi. Ahadith qatl al-wazagh fi al-sunnah* [#Att döda geckon. Sunnitens kritik/ Omar Abd al-Kafi. Hadither om att döda geckon i sunna], www.youtube.com/watch?v=rEby5Vz32yw. Besökt 24-09-01.

- Dahi al-Ghandur 2024, *Mimma ja'a fi qatl al-wazagh* [Vad som har nämnts om dödandet av geckon], www.youtube.com/watch?v=mUI9SCUonLE. Besökt 24-09-01.
- Daruliftaa 2011. *Mercy Killing of Animals to End their Suffering*.
<https://daruliftaa.com/death-and-burial/mercy-killing-of-animals-to-end-their-suffering/>. Besökt 2024-09-06.
- DCCI Ministries 2022, *Call In Night || 🦎 Geckos Punished For Sins of their Fathers?*, www.youtube.com/watch?v=UCt1M8kxP38. Inte längre tillgänglig, arkiverad av författaren.
- al-Din al-nasihah manhaj al-salaf 2019, *Al-radd 'ala 'Umar 'Abd al-Kafi istihza 'uhu bi-al-din wa hadith qatl al-wazagh / al-Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin* [Svar till Omar Abd al-Kafis hånande av religionen och hadithen om att döda geckon/Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin], www.youtube.com/watch?v=oxYH7ejyqsU. Besökt 24-09-01.
- Fadel, Ayman 2015. *Islam & the Gecko: There are Enough Things Wrong with Religion That You Should Avoid Making Things Up*.
aymplaying.wordpress.com/2015/01/23/there-are-enough-things-wrong-with-religion-that-you-should-avoid-making-things-up/. Besökt 2024-09-06.
- Fadila al-Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin. 2015, *Liqā' [630 min 701] Ma hukm qatl al-wazagh wa al-dhafadi'?! al-Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin* [Möte [630 av 701] Vad är föreskriften om att döda geckor och grodor?! Shaykh Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin], www.youtube.com/watch?v=AdbpRRntgME. Besökt 24-09-01.
- Fatawa al-Shaykh Ibrahim al-Ruhayli 2023, *Fadl qatl al-wazagh - al-Shaykh Ibrahim al-Ruhayli* [Dygden att döda geckon - Shaykh Ibrahim Al-Ruhayli], www.youtube.com/watch?v=ptR69oATlaA. Besökt 24-09-01.
- Fatima. 2019. *al-Shaykh 'Uthman al-Khamis | Hukm qatl al-wazagh* [Shaykh 'Uthman al-Khamis | Rättsutlåtande om dödandet av geckon], www.youtube.com/watch?v=Zk9jTILda_0. Besökt 24-09-01.
- Fawa'id al-shaykh #Ibn_'Uthaymin_rahimahu_allah. 2021. *Amru 'Abd al-Kafi yunkir hadith qatlu al-wazagh* [Amr Abdel Kafi förnekar hadithen om dödandet av geckon], www.youtube.com/watch?v=0h2-iDpbH9o. Besökt 24-09-01.
- Foltz, Richard C. 2006. *Animals in Islamic tradition and Muslim cultures*. Oxford: Oneworld.
- Frembgen, Jürgen W. 1996. The Folklore of Geckos: Ethnographic Data from South and West Asia. *Asian Folklore Studies* 55: 135-143.

- Gin zoma. 2015, *Fatwa qatl al-wazagh lil-Shaykh ibn 'Uthaymin rahimahu Allah* [Fatwa om att döda geckon av Shaykh ibn 'Uthaymin, Guds nåd vare över honom], www.youtube.com/watch?v=K7smmByCUGQ. Besökt 24-09-01.
- Hasnain, Rooshey, Jon Queijo, Suheil Laher och Carrie Sandahl. 2019. Islam, leprosy, and disability: How religion, history, art, and storytelling can yield new insights and acceptance. *Societies* 10 (6). doi:10.3390/soc10010006 [ingen paginering].
- Invite Christians. 2017. *REFUTED - Muhammad's War on Lizards (David Wood)*, www.youtube.com/watch?v=Kfbv223VPpI. Besökt 2024-09-01.
- Islamic Truth will set U free. 2021. *Animals in Islam - Dangerous Gecko - Christian Prince*, www.youtube.com/watch?v=ri7elqdmrks.
- IslamQA 2019a. *The reason for killing wazagh lizards and the harm they cause*. <https://islamqa.info/en/answers/289055/why-should-we-kill-lizards-in-islam>. Besökt 2024-09-06.
- IslamQA. 2019b. *Are salamanders and other kinds of lizards included in the hadith about killing the wazagh [a type of lizard]?*. <https://islamqa.info/en/answers/258988/are-salamanders-and-other-kinds-of-lizards-included-in-the-hadith-about-killing-the-wazagh-a-type-of-lizard>. Besökt 2024-09-06.
- Islamweb 2017a. *Command to kill geckos*. <https://www.islamweb.net/en/fatwa/363838/command-to-kill-geck>. Besökt 2024-09-06.
- Islamweb 2017b. *Killing lizards and crows for reward*, <https://www.islamweb.net/en/fatwa/355552/killing-lizards-and-crows-for-reward>. Besökt 2024-09-06.
- Just a layman Sh. Assim Al Hakeem. 2020. *Why are we rewarded for killing house lizards? | Sheikh Assim Al Hakeem*, www.youtube.com/watch?v=_8tCl3m9Mig. Besökt 2024-09-01.
- Larsson, Gustav. 2024, *Positioned Orthodoxies*. Växjö: Linnaeus University Press.
- Md Ariffin, Mohd Farhan, Khader Ahmad,, Mohd Anuar Ramli, & Ahmad Bakrin Sofawi Abu Bakar 2016. Lizard as spreader of Salmonella Bacteria: significant and interaction methods according to fiqh al-Hadith. *Jurnal Intelek*, 10(2), 44–55.
- Merghoub Mustapha. 2017. *Al-Hikmah min qatl al-wazagh* [Visdomen i dödandet av geckon], www.youtube.com/watch?v=KNCFZIX_EEI. Besökt 24-09-01.
- Mudawwanat al-Salafi al-Sudani. 2023. *Man qatala al-wazagh falahu mi'atu hasana. Shaykh Dr. Abu Bakr Adab* [Den som dödar geckon får hundra goda gärningar. Shaykh Dr. Abu Bakr Adab], www.youtube.com/watch?v=zVLXU09uVus. Besökt 24-09-01.

- al-Nahr al-Jari lil-da'wa wa-l-irshad. 2023. *Ma huwa fadl qatl al-wazagh? / al-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahu Allah* [Vad är dygden i att döda geckon. Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, Guds nåd över honom], www.youtube.com/watch?v=48W3IJZtF18. Besökt 2024-09-01.
- Nashr fawaid mashayikh wa 'ulama ahl al-sunnah wa al-jama'a. 2022. *al-'Allamah al-Uthaymin 'alayhi rahmat Rabb al-'alamin; fadl qatli #al-wazagh* [Den stora lärda al-Uthaymin, Världarnas Herres nåd vare över honom: Dygden att döda geckon], www.youtube.com/watch?v=raZBTLOz5As. Besökt 24-09-01.
- New Temples of God. 2020. *Fun Islamic Facts - all 20 episodes (David Wood)*, www.youtube.com/watch?v=XjmeuXVvQdM. Besökt 24-09-01.
- Nibras al-Huda. 2021. *Qatl al-wazagh. Intiqaman li-Ibrahim al-Khalil 'alayhi al-salam. Muhammad Salih al-Munajjid* [Dödandet av geckon. Hämnd för Ibrahim al-Khalil – Frid vare över honom. Muhammad Salih al-Munajjid], www.youtube.com/watch?v=dklcOVB5u0Y. Besökt 24-09-01.
- Olsson, Susanne, and Jonas Svensson. 2022. 'One of the most important questions that human beings have to understand': Salafism as Islamic deferentialist fundamentalism. *Approaching Religion* 12 (2): 59-76.
- Oman. 2022. *Qatl al-wazagh bi-ihitraf* 🤝 [Professionellt geckodödande 😊], www.youtube.com/watch?v=zQhPoABwixM.
- Petersen, Jesper, och Anders Ackfeldt. 2022. The Case for Studying Non-Muslim Muslims." *Method & Theory in the Study of Religion* 35(2–3): 241–259..
- Pellat, Charles. 2024a. Hayawan. *Encyclopaedia of Islam. Second edition*, red. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Leiden: Brill Online [ingen paginering]
- Pellat, Charles. 2024b. Mashk. *Encyclopaedia of Islam. Second edition*, red. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Leiden: Brill Online [ingen paginering].
- Qanat Kawakib. 2018. *Hadha ma yaf' aluhu al-wazagh (al-bars) alladhi amara al-nabi bi-al-takhalluṣ minhu wa qatluhu, al-amrad allati yanquluha* [Detta är vad geckon (al-burs) – som Profeten beordrade oss att göra oss av med och döda – gör, och sjukdomarna den sprider.], www.youtube.com/watch?v=MUGJByomJw8. Besökt 24-09-01.
- Qanat al-majla. 2017a. *Kayfa tutrid "al-wazagh - Abu Burays" min al-bayt duna lamsihi - wa limadha amara al-nabi bi-qatlihi wa 'azzama ajrahu?* [Hur man driver bort geckon – Abu Burays – från hemmet utan att röra vid den – och varför Profeten gav order att döda den och upphöjde belöningen.], www.youtube.com/watch?v=-gPUINpNajg. Besökt 24-09-01.

- Qanat al-majla. 2017b. *Al-i'jaz al-'ilmi | Limadha amarana al-nabi bi-qatl "al-wazagh - al-burs" wa-'azzama ajrahu* [Vetenskapliga mirakler | Varför Profeten beordrade oss att döda "al-wazagh-al-burs", och upphöjde belöningen.], www.youtube.com/watch?v=rdmC20FIOcM. Besökt 24-09-01.
- Qanat al-majla. 2021. *Ba'd 1400 'am min al-inkar li-kalam al-nabi .. al-'ilm yakshif limadha amara al-rasul bi-qatl al-wazagh fawran? Wa kayfa natakhallas minhu?* [Efter 1400 år av förnekande av Profetens ord... Vetenskapen avslöjar varför Budbäraren beordrade det omedelbara dödandet av geckon? Och sätt att bli av med den], www.youtube.com/watch?v=xAx_YvOaS6E. Besökt 24-09-01.
- Qanat Maqati' Islamiya. 2023. *Radd al-shaykh Salih al-Fawzan 'ala al-dall 'Umar 'Abd al-Kafi alladhi yasthazi' bi-hadith al-nabi. Hadith 'an qatl al-wazagh* [Shaykh Salih al-Fawsans svar till den vilsegångne 'Umar 'Abd al-Kafi som hånar Profetens hadith. Hadithen om att döda geckon], www.youtube.com/watch?v=ANo3_avDUQg. Besökt 24-09-01.
- Qanat al-salaf al-salih. 2024. *Hukm qatli al-wazagh? #al-'Allamah Muhammad ibn Salih al-'Uthaymin rahimahu Allah* [Utlåtande om att döda geckon? Den stora lärda Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Guds nåd vare över honom], www.youtube.com/watch?v=SfISigbl-c4. Besökt 24-09-01.
- Qanat al-tawhid al-salafiyyah. 2023. *Qatl al-wazagh #Ibn_Baz* [Dödandet av geckon# Ibn Baz], www.youtube.com/watch?v=WEfNhC_SrA4. Besökt 24-09-01.
- Reasoned Answers. 2023, Why was Muhammad SCARED of Lizards and Geckos?, www.youtube.com/watch?v=hefgSzvdlzA. Besökt 24-09-01.
- Schacht, Joseph. 2024. *Katl. Encyclopaedia of Islam. Second edition*, red. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs, Leiden: Brill Online.
- al-Shaykh Shahid al-'Atabi 2018, *Hal yajuz qatl al-wazagh (abu burays)? Wa hal yustahabb al-ghusl?* [Är det tillåtet att döda geckon (Abu Burays) och rekommenderas man utföra ghusl?], www.youtube.com/watch?v=GdCCYNZxkew. Besökt 24-09-01.
- Syaiful, Muhammad 2022. Pemahaman Hadis Mengenai Anjuran Membunuh Cicak [Att förstå haditherna angående uppmaningen att döda geckor]. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(1), 68-92.
- Sohbi, Sabrina I. 2022. Killing or Sparing Inedible Animals: Adab and Internormativity in al-Jilani's Kitab al-Ghunya. *Journal of Islamic Ethics* 6 (1): 94-121.
- Svensson, Jonas. 2015. *Människans Muhammed*. Stockholm: Molin & Sorgenfrei Akademiska.

- Svensson, Jonas. 2021. "Mönster i svensk YouTube-salafism : Datorassisterad metadataanalys som urvalsmetod i religionsvetenskapliga studier av videomaterial online." *Religionsvetenskapligt Tidsskrift* (73): 62-85.
- Svensson, Jonas. 2025. "Allah Says Beat Them!". An Analysis of Non-Muslim Islams Justifying Domestic Violence, i *The Production and Consumption of Non-Muslim Islam*, red J.Petersen & A. Ackfeldt, Edinburg: Edinburgh University Press.
- Talabat al-'ilm. 2022. *Fadl qatl al-wazagh: al-Shaykh al-'Allamah Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahu Allah* [Dygden att döda geckon: Den stora lärde Shaykh Muhammad Salih al-'Uthaymin, Må gud ha förbarmande över honom], www.youtube.com/watch?v=uZREeiyFx3o. Besökt 24-09-01
- Taqwiyat al-iman. 2023. *Ijtahid bi-awwal darbah fi qatl al-wazagh. Barnamaj "fada'il". Fadl qatl al-wazagh, Dr. al-Shaykh Nabil al-'Awadi* [Försök att döda geckon med första slaget. Program "Dygder". Dygden att döda geckon, Dr. Nabil Al-Awadi], www.youtube.com/watch?v=XnF_s5G67MI. Besökt 24-09-01.
- The Way Apologetics. 2023. *(16) Muhammad's War on Lizards! - David Wood*. <https://www.youtube.com/watch?v=CFep6yvl4uc>. Besökt 2024-09-01.
- Tlili, Sarra. 2016. I Invoke God, Therefore I Am: Creation's Spirituality and Its Ecologic Impact in Islamic Texts. *A Global History of Literature and the Environment*, red. John Parham and Louise Westling, 107-122. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tlili, Sarra. 2018. "Animal ethics in Islam: A review article." *Religions* 9 (269). doi:10.3390/rel9090269 [paginering saknas].
- True Islam 2022, *Lizard, Gecko Is An Enemy Of Allah? ft Christian Prince*, www.youtube.com/watch?v=aWCh5szNp2g. Besökt 24-09-01.
- Viré, F. 2024. Fa'r. *Encyclopaedia of Islam. Second edition*, red. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Leiden: Brill Online [ingen paginering].
- Zaki, Muhammad. 2022. Hadits Tentang Perintah Membunuh Cicak (Tinjauan Hikmah Tasyri') [Hadither om ordern att döda geckor. En undersökning med utgångspunkt i hikmah taysiri]. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 16(1): 15-40